

KESIK PIRAMIDANI HAJMINI AMALIY ANIQLASH USULI

Meliyev Fatto Muxammadiyevich

Uzbek-Finlandiya pedagogik instituti

Fizika kafedrası dotsenti

Ikromov Amirxon Qilichevich

Uzbek-Finlandiya pedagogik institute

Fizika kafedrası assistenti

Annotatsiya

Maqolada kesik piramida hajmini aniqlashning amaliy usuli bayon etiladi. Muallif nazariy formulani uchta yordamchi piramidani yasash va ularni qum (yoki shakar) bilan to'ldirib tekshirish orqali tasdiqlaydi. Bosqichma-bosqich ko'rsatmalar, chizmalar va geometrik hisoblar kesik piramida hajmining uning tarkibiy piramidalar hajmlari yig'indisiga tengligini tajribada isbotlashga yordam beradi. Usul STEAM yondashuviga mos kelib, o'quvchilarda nazariy bilimni amaliy faoliyat bilan bog'lash ko'nikmasini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: kesik piramida hajmi, yordamchi piramida, geometrik hisoblar

Kirish

Kesik piramida geometrik shakllar ichida amaliy ahamiyatga ega bo'lgan murakkab shakllardan biri bo'lib, u muhandislik, arxitektura va qurilish sohalarida keng qo'llaniladi. Uning hajmini aniqlash turli metodlarga asoslanib bajarilishi mumkin. Ushbu maqolada kesik piramida hajmini aniqlashning nazariy ifodasi haqiqatdan ham uni tashkil etuvchi uchta piramidalar hajmlarining yig'indisiga teng bo'lishini amaliy aniqlash usullari bayon etiladi.

Kesik piramida hajmi amaliy aniqlash

Kesik piramidaning (1-rasm) hajmini hisoblash uchun elementar geometriya kursida quyidagi formuladan foydalaniladi [1-3]:

$$V = \frac{h}{3}(A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 A_2}) \quad (1)$$

bu yerda V – kesik piramida hajmi, h – kesik piramidaning balandligi, A_1 – katta asos yuzasi, A_2 – kichik asos yuzasi.

1-rasm

2-rasm

3-rasm

(1) formula bilan aniqlanadigan kesik piramida hajmi formulasi haqiqatdan ham to'g'ri ekanligini amaliy isbotlash uchun 2-rasmda ko'rsatilgandek kesik piramida hajmini tashkil etuvchi 1-piramida yoyilmasi asosida asos tomoni ochiq 1-tashkil etuvchi piramidani yasab olamiz. Buning uchun kesik piramida katta asosini 1-tomonini a_1 ning yarmiga teng chiziq chizamiz va bu chiziqning bir uchidan unga perpendikular qilib kesik piramida balandligiga teng chiziq o'tkazamiz. Bu chiziqni ochiq uchlarini birlashtirib uchburchakni gipotinuzasini ya'ni yasalishi kerak bo'lgan 1-piramidani yon tomoni apofemasini Pifagor teoremasiga ko'ra aniqlab olish mumkin (4(a)-rasm).

4-rasm

Topilgan apofemani kesik piramidani asosini 2-tomonini o'rtasiga perpendikulyar qilib o'rnatamiz. Asos chizig'i uchlarini apofemani uchi bilan birlashtirib 1-piramidani 1 ta yon yog'ini hosil qilamiz (4(b)-rasm).

U quyidagicha bo'ladi:

Agar kesik piramidaning asosi kvadrat bo'lsa, hosil qilingan tomonlarni 4-tasini birlashtirib 2-rasmida ko'rsatilgan yoyilma asosida 1-tashkil etuvchi asosi ochiq piramidani yasab olamiz. Bu piramidaning hajmi $V_1 = \frac{1}{3}hA_1$ formula bilan aniqlanadi.

Xuddi shu usulda 3-rasmidagi asosi kesik piramidani kichik asosiga teng asosli, balandligi kesik piramida balandligiga teng piramidaning chizilgan yoyilmasi asosida

ostki asosi ochiq bo'lgan 2- tashqi tashkil etuvchi piramidani ham yasab olish kerak. Bu piramidaning hajmi $V_2 = \frac{1}{3}hA_2$ formula bilan aniqlanadi.

Endi balndligi h , asoslari yuzalari S_1 va S_2 bo'lgan kesik piramida asoslarini o'rta geometrigiga teng bo'lgan 3- tashkil etuvchi piramedani asosi yuzasi quyidagi formula bilan aniqlanadi [4].

$$S_3 = \sqrt{A_1 A_2} \quad (2)$$

Agar bu **to'rtburchak** shaklda bo'lsa, uning tomonlari quyidagicha topiladi:

$$a_m = \sqrt{a_1 a_2}, b_m = \sqrt{b_1 b_2} \quad (3)$$

bu yerda a_1, b_1 – katta asosning tomonlari, a_2, b_2 – kichik asosning tomonlari.

Asosning tomonlari aniqlangan 3-tashkil etuvchi piramidaning yon tomonlari yoqorida ko'rsatgan 1 va 2- tashkil etuvchi piramidalarni yon yoqlari kabi aniqlanadi.

Endi 5-rasmda keltirilgan asosi kesik piramidaning katta va kichik asoslarini o'rta geometrigiga teng bo'gan piramida yoyilmasi asosida h – balandlikli asosi ochiq piramidani yasab olamiz.

5-rasm

Bu piramidaning hajmi $V_3 = \frac{1}{3}h\sqrt{A_1 A_2}$ - formula bilan aniqlanadi.

Amaliy ishlarning bajarilishi

1. Ustki asosi ochiq hajmi aniqlanishi lozim bo'lgan kesik piramidaga ishchi jism (qum, shaker yoki shunga o'xshash) solib to'ldiriladi.

2. Kesik piramidadagi ishchi jism (qum, shakar yoki shunga o'xshash) biror qog'oz ustiga to'kiladi.

3. To'kilgan ishchi jism oldin 2- rasm asosida yasalgan 1-tashkil etuvchi piramida to'lguncha solinadi va keyin kesik piramidaga solinadi.

4. Xuddi shu usilda 3 va 5- rasmlar asosida yasalgan piramidalar ham ishchi jism bilan to'ldirilib, kesik piramidaga solinadi.

5. Natijada haqiqatdan ham kesik piramidaning hajmi uni tashkil etuvchi uchta piramidalar hajmlarini yig'indisiga teng ekanligiga amaliy usulda ishonch hosil qilinadi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki kesik piramidani hajmini nazariy aniqlangan formulasi to'g'ri natija berishiga amaliy mashg'ulotlar bajarish yo'li bilan ishonch hosil qilish innavasion uslublarni STEAM tizimiga ham mos keladi y'ani o'quvchilar bilimlarni faqat fikrlash yo'li bilan emas, balki qo'llari bilan bajarish orqali ham o'zlashtiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I. Isroilov va boshqalar. "Geometriya" 1-2-qism, Akademik litsey va kasb hunar kollejlari uchun. 2004 y.
2. A.A. Rahimqoriyev, M.A. To'xtaxodjayeva. "Geometriya" darsligi. 2012 y.
3. B.Q. Xaydarov, E.S. Sariqov va A.Sh. Qo'chqorov. "Geometriya" darsligi. 2012 y.
4. Experimental Physics Methods, Cambridge University Press, 2019.